

Claudia BARBAROȘ

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol

Aplicarea tehnologiilor informaționale la orele de istorie și educație civică

Rezumat: Secolul al XXI-lea este unul al digitalizării globale, ce înaintează procesului instructiv cerințe tot mai mari în direcția optimizării. Politicile educaționale din ultimii ani sunt orientate spre formarea și dezvoltarea competențelor digitale, atât la cadrele didactice, cât și la elevi. Articolul relatează despre instruirea online și tehnologiile digitale pe

care le implementăm la clasă, în concordanță cu teoria constructivistă, orientându-l pe elev să se autoinstruiască, să învețe în mod autonom, ghidat și monitorizat de către profesor:

Cuvinte-cheie: tehnologii informaționale, competențe digitale, constructivism, politici educaționale, cadre didactice, elevi, instruire online.

Abstract: The 21st century is one of global digitization, which is advancing more and more requirements in the direction of optimization. The educational policies of the last years are oriented towards the formation and development of digital competences, both for teachers and students. The article is an attempt to report on online training and other technologies, which we implement in professional practice, in accordance with constructivist theory, which guides the student to self-instruct, to learn autonomously, guided and monitored by professor.

Keywords: information technologies, digital skills, constructivism, educational policies, teachers, students, online training.

Trăim într-o perioadă a globalizării, a exploziei informaționale, marcată de schimbări majore în toate domeniile, inclusiv al educației. Astăzi, rolurile profesorului capătă noi conotații și semnificații. Acesta este permanent în căutare de metode și tehnici noi de predare, care să faciliteze, să optimizeze, să îmbogățească procesul învățării. Cu atât mai mult că politicile educaționale adoptate și promovate în ultimii ani sunt orientate spre o instruire de calitate. Un exemplu elocvent îl constituie deciziile forurilor europene (Consiliul Uniunii Europene, 2007, 2008, 2009), care pun accentul pe: 1) cunoștințe profunde în domeniul disciplinei de predat; 2) competențe pedagogice, care includ: a) predarea în clase eterogene; b) utilizarea TIC; c) dezvoltarea competențelor transversale; d) crearea unei școli atractive, a unui mediu de învățare optim, modern și sigur; e) culturi/atitudini de practică reflexivă, cercetare, inovație, colaborare, învățare autonomă [2, p. 12].

Codul Educației al Republicii Moldova prevede formarea a nouă competențe-cheie, printre care se regăsesc și competențele digitale. Dezvoltarea acestora vizează atât elevii, cât și cadrele didactice. Tehnicile interactive și aplicarea TIC le oferă profesorilor mai multe beneficii și oportunități în vederea implicării plene a elevilor în procesul de studiu.

Într-un secol informațional, nu mai putem să ne închipuim viața fără calculatoare, table interactive,

telefoane mobile, rețeaua Internet, rețele sociale, poșta electronică, biblioteci electronice etc. Ele au pătruns în viața cotidiană, devenind parte indispensabilă a ei. Majoritatea elevilor și cadrelor didactice se descurcă destul de bine în aplicarea TIC, pe când alții sunt la început de cale, întâmpinând unele dificultăți. Important este să înțelegem că școala contemporană nu va mai fi ca altădată: ea se schimbă, evoluează și acest trend se va menține în continuare. Evenimentele din ultimele luni au demonstrat cu prisosință acest lucru. Deci, va trebui să învățăm să mânuim cât mai eficient tehnologiile informaționale, pentru a face față provocărilor și a continua activitatea profesională.

În cadrul instruirii online, care a luat amploare în legătură cu declararea stării de urgență în țară, actorii educaționali s-au văzut în situația de a se adapta rapid, de a tatona terenul diverselor aplicații, platforme educaționale. Aplicația Google Classroom, utilizată cu succes în această perioadă, este una potrivită pentru cerințele actuale, deoarece permite realizarea tuturor componentelor instruirii: predare-învățare-evaluare, având un grad avansat al securității, în cazul unor intervenții imprevizibile din exterior. Deci profesorul creează o clasă virtuală și invită elevii să se alăture procesului de instruire. Acesta le predă tema, punându-le la dispoziție diferite surse istorice, lecții video, filme documentare sau artistice etc. Ulterior, elevii primesc sarcini de lucru: fișe, teste, dictări, diverse întrebări

în contextul temelor abordate. Ei lucrează în mod autonom și creativ acasă și îi expediază profesorului produsele finale pentru verificare. Toate lucrările se notează într-un registru virtual, astfel că elevii își pot vedea notele în regim online. Dacă apar incertitudini, profesorul poate comunica în particular cu fiecare elev, îndrumându-l, acordându-i sfaturi și încurajându-l să lucreze mai eficient. De menționat că, din cauza numărului mare de elevi, sarcina pusă pe umerii profesorului a fost enormă, acesta fiind „provocat” să predea tema și, în același timp, să verifice cunoștințele elevilor în mediul online.

Totodată, în cadrul instruirii online își găsește aplicația teoria constructivistă, elevul având posibilitatea să-și „clădească” propriul înțeles. De altfel, „constructivismul în sine presupune reflecție personală, gândire critică și analitică, metacogniție, căutare a variantelor de soluționare a situațiilor, dar elevul are nevoie de susținere, îndrumare, orientare, încurajare în relaționarea sa cu profesorul și cu clasa” [3, p. 180]. Instruirea online antrenează la elevi capacități precum reflexivitatea și responsabilitatea, acestea necesitând, bineînțeles, susținerea profesorului și implicarea părinților. În mod special, este vorba despre elevii claselor gimnaziale, care sunt la început de cale în asimilarea tehnologiilor informaționale. Pentru aceștia, multe lucruri sunt necunoscute, de aceea le vom oferi sarcini mai simple, sporind treptat gradul de complexitate.

Forma de lucru online poate fi aplicată și în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale, care necesită instruire la domiciliu sau care absentează de la școală o perioadă de timp mai îndelungată, pe motiv de boală.

În ultimii ani, elevii au participat activ la diverse concursuri, conferințe, unele desfășurându-se online. Ei își alegeau tema de cercetare, apoi, pentru a realiza cu succes lucrarea științifică, selectau, împreună cu profesorul, literatura necesară. În stadiul final, o expediau prin poșta electronică profesorului pentru verificare, corectare și recomandări de îmbunătățire.

Un exemplu în acest sens îl constituie participarea la conferința republicană cu genericul *Personalități basarabene care au contribuit la trezirea conștiinței naționale în sec. XX-XXI*. În anul de studii 2019-2020, elevii clasei a XI-a au prezentat un șir de comunicări interesante la subiect: *Lidia Istrati – politician tribun; Maria Iliuț – busuioc moldovenesc; Dragostea de țară în creația interpreților Ion și Doina Aldea-Teodorovici; Ion Dumeniuc – luptător înflăcărat pentru revenirea la valorile naționale*. Toate comunicările au fost editate într-o culegere a conferinței.

Al doilea concurs național desfășurat în mediul online a avut genericul *Holocaust – lecție de viață și istorie*. În cadrul acestuia, elevii au analizat mai multe opere literare și istorice, memorii ale persoanelor care au

trecut prin calvarul Celui de-al Doilea Război Mondial și au realizat un eseu, ținând cont de următoarele criterii: originalitate, creativitate, încadrare în tematica propusă, respectarea volumului etc.

În ultimii trei ani, elevii au participat plenar la concursul internațional cu tematică istorică *Căutăm eroii în localitate la noi*, desfășurat grație Fundației Kiorber-Stiftung din or. Hamburg, Germania, în parteneriat cu Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, Reprezentanței DVV Internațional în Moldova (preocupată de organizarea stagiilor de formare pentru profesori și elevi și de concursul propriu-zis, unul din obiectivele instituției constând în crearea unui cadru motivant pentru cercetări în domeniul istoriei locale recente) și ANTIM (Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Republica Moldova). Participarea la acest concurs a fost o experiență inedită, dat fiind faptul că elevii au avut sarcina de a căuta informații, fotografii, scrisori, albume de familie. Printre temele de cercetare selectate de elevii claselor gimnaziale (VII-IX), se regăsesc: *Bunicul meu – participant la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl din anul 1986; Maria Dramașco – fost primar în satul Capaclia; Eroii familiei mele; Soarta familiei Sahanovschi deportată în anul 1949 în Siberia; Maria Vetcos – supraviețuitoarea foametei din 1946-1947*. Lucrările au fost realizate în format PPT, video, eseu, jurnal-cronică.

Evident, cadrul didactic este persoana cea mai indicată să încurajeze elevul să se implice în diverse activități de cercetare. Dacă îi argumentăm importanța participării la o conferință științifică sau la un concurs de inteligență, prezentându-i atuurile și beneficiile acesteia, cu siguranță vom obține rezultatul scontat.

Concursul de inteligență *Cezarul liceului*, care adună de mai mulți ani elevii claselor gimnaziale și liceale, își propune ca obiective: promovarea valorilor general-umane, europene, naționale; formarea cetățeanului activ și altoirea valorilor democratice; stimularea și formarea spiritului activ și de inițiativă în cadrul activităților extrașcolare; cultivarea respectului pentru cultura altor popoare; manifestarea atitudinii tolerante, depășind stereotipurile, prejudecățile.

În anul de studii 2018-2019, concursul s-a axat pe subiecte legate de cultura romană, în cadrul celor trei probe:

a) victorina istorică – despre principalele realizări ale arhitecturii romane, cei mai iluștri reprezentanți ai literaturii romane, cei mai importanți istorici, contribuția romanilor la dezvoltarea culturii. Pentru a avea o prestație reușită, elevii au consultat nenumărate surse pe Internet, manualele școlare, presa periodică etc.;

b) recunoașterea zeităților de pe ecran – într-un timp stabilit de juriu;

c) tema pentru acasă – comentarea unei maxime

latine (printr-un poster, discurs oral, prezentare PPT): „Labor omnia vincit.” („Munca le învinge pe toate.”); „Veni, vedi, vici.” („Am venit, am văzut, am învins.”); „Per aspera ad astra.” („Prin greutăți spre stele.”); „Vorba volant, scripta manent.” („Cuvintele zboară, scrisul rămâne.”). La această probă, elevii au dat dovadă de multă creativitate, alegând câte o maximă și prezentând-o în fața publicului.

Activitățile extrașcolare au o încărcătură emoțională destul de mare și se bucură de interes sporit în rândul elevilor. Avem oportunitatea să alegem diferite forme de lucru (de grup, individual), să implicăm partenerii din comunitate, iar resursele TIC reprezintă instrumentele, aplicațiile, platformele care stimulează potențialul de învățare al elevilor. Grație acestora, putem audia șlagăre naționale și internaționale, prezenta monumente și personalități istorice, realiza o călătorie în orice colț al lumii. Sursele Internetului ne deschid orizonturi nemărginite, ne oferă șansa de a cunoaște istoria și cultura altor civilizații. Acestea permit să ne îmbogățim spiritual și să devenim mai toleranți în raport cu alte civilizații, religii, opțiuni politice etc. Totodată, ele reprezintă și prilejuri de deschidere spre colaborare și schimb de experiență între persoane, culturi, țări.

De asemenea, în cadrul orelor de istorie și de educație civică punem la dispoziția elevilor o gamă largă de suporturi: lecții video-audio, filme documentare și artistice, prezentări PPT, Prezi etc., unele elaborate de către profesor, altele – în colaborare cu elevii. În acest mod, asigurăm o îmbinare a metodelor și strategiilor tradiționale cu cele inovative:

Clasa	Subiectul lecției	Strategii inovative
Clasa a V-a	Războaiele daco-romane	Fișe online, filmul artistic <i>Dacii</i>
Clasa a V-a	Reunificarea Daciei sub conducerea lui Decebal	Fișe online, filmul documentar <i>Personalitatea lui Decebal</i>
Clasa a VII-a	Administrarea Basarabiei și a teritoriilor din stânga Nistrului	Prezentări PPT, filmul documentar <i>Anexarea Basarabiei</i> , cu participarea istoricului Octavian Țăcu
Clasa a IX-a	Statele comuniste din Asia în perioada postbelică	Filmul documentar <i>China în perioada anilor 70, sec. XX</i>
Clasa a XI-a	Rivalitățile ruso-austro-otomane și consecințele lor pentru Principatele Române	Lecția video-audio <i>Criza Orientală și soarta Principatelor Române</i>
Clasa a XII-a	Al Doilea Război Mondial	Filmul documentar <i>Lupta de la Stalingrad, Kursk</i>

În concluzie: Trăim în perioada unor transformări majore de ordin economic, politic, cultural, social, educațional. Acestea, la rândul lor, ne schimbă pe noi – profesorii, elevii, părinții. Astăzi, orice lucru poate fi conceptualizat, modelat, vizualizat, accesat prin intermediul TIC. De râvnim să vizităm galerii de artă renumite, acestea sunt la un click distanță. De dorim să accesăm resurse educaționale, nu trebuie decât să pornim calculatorul și să avem conexiune la rețeaua Internet.

Așadar, competențele digitale ale elevilor și cadrelor didactice se pot dezvolta concomitent. Important este să dorim noi, cadrele didactice, dar și să „plantăm” în sufletul elevului dorința de a învăța, de a-și descoperi propriul traseu de formare, de a munci individual, îndrumat și susținut de profesor și părinți. Tehnologiile informaționale, cu toate beneficiile, oportunitățile, dar și vulnerabilitățile pe care le comportă, au devenit o realitate a societății, un imperativ al timpului, astfel că viața noastră fără ele nu mai poate fi concepută.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al RM, nr. 319-321 din 24.10.2014.
2. Dumbrăveanu R. Competențele pedagogilor: abordări europene. În: Competențe ale pedagogilor. Chișinău: Continental Grup, 2014. 49 p.
3. Joiță E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. București: Aramis, 2006. 318 p.
4. Petrovschi N. Tendințe moderne în didactica disciplinelor școlare. Suport de curs. Chișinău, 2015. 37 p.
5. Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”. Aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 944 din 14.11.2014. 72 p.
6. Standarde de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general. Ministerul Educației al Republicii Moldova, Chișinău, 2016. 9 p.